

SIROJIDDIN SIDQIY XONDALIQIY VA UNING ADABIY MEROSI

Sultankulov Juraboy Kayumdjanovich

TDO'AU 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952154>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi, shoir, tarjimon, xattot Sirojiddin Sidqiy hayoti uning sohalardagi faoliyati haqida fikr yuritdik, ushbu maqola katta hajmdagi tadqiqotning kichik bo'lagi sanalanadi. Quyida Sirojiddin Sidqiyning sermahsul ijodiy faoliyati tasniflab o'rganildi. Bugun zamon adabiy manbashunoslik sohasini rivojlantirishda ko'plab yillardan beri nomi va asarlari faqat qo'lyozma va toshbosma manbalarda qolib ketayotgan o'z zamonasining yirik allomalarning o'rganish anchagina salmoqli ish hisoblanadi. har bir davrning o'ziga xos adabiy muhiti bo'lganki unda yetuk kishilar yashagan, ijod qilgan. Shunday ijodkorlardan biri Sirojiddin Sidqiydir. Uning ijodini o'rganish, keng ommaga tqdim etish, ilmiy jihatdan yoritish bugunning muhim va dolzarb vazifalaridan ekanligi ahamiyatga molik. Ma'lumki, bugungi kunda mumtoz adabiy asarlarni, qo'lyozma manbalarni o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Matnshunoslar oldida hali o'rganilmagan manbalar juda ko'pdir. Sirojiddin Sidqiyning sermahsul ijodiy faoliyatini tasniflab o'rganish ushbu maqolaning asosiy maqsadidir

Shoirning hayot sahifalari. Sirojiddin Sidqiy Xandaqliqiy 1884-yilda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida, Toshkent shahridan 8km. naridagi Xandaqliq (Xondayliq) qishlog'ida maktabdor oilasida tug'ildi.Sirojiddin otasining maktabida xat-savod chiqardi.Tez orada o'zidan kata bolalarga ham xat o'rgata boshladi. Ayni paytda Sirojiddin maktab ishlarida, uy yumushlarida, dehqonchilikda otasiga qarashi yuradi. 8-9 yil shu alpozda kechadi. Shubhasiz, bu xildagi hayot uni qoniqtirmaydi. O'zining omilar qatorida qolib ketganini kuyunib yozgan edi Sidqiy o'z tarjimaiy holida. Uning xayoli doimo bilim olish orzusi bilan band bo'ladi. U o'n to'qqiz yoshida (1903) Toshkentning Kesakqo'rg'on mahallasiga, otasining do'sti Mavlono Shoh Muhiddin oxund huzuriga keladi.U kishi shu mahalladagi madrasada mudarris edi. Sidqiy ham shu madrasada o'qiy boshladi. Undan keyin Beklarbegi va Ko'kaldosh madrasalariga o'tib o'qiydi, toshkentlik mashhur Shohmurod xattotga shogird tushadi.

Toshkent adabiy muhitida Sidqiy o'z bilimini boyitdi va bir qator do'stlar orttirdi. Bular orasida ustozlari Kamiy, Miskin, Tavallo, Xislat, Vasliy, Abdulla Avloniy, Rizoiy kabi shoirlarning o'rni alohida edi.

Shoirning husnixatga bo'lgan ishtiyoqi natijasida tez xattot bo'lib tanildi. U adabiy hayotga ham xattot sifatida kirib keldi.

1906-yili Alisher Navoiy, Jomiy, Sharofiddin Buxoriylarning asarlaridan toshbosma nashr uchun ko'chirdi .

Bu orada Sidqiy tinimsiz she'rlar ham mashq qilardi. Toshkentda u xattot ustozlari bilan bir qatorda Mavlono Mirahmad Muftiy (Mir),Mavlano Abdulkarimbek (Kamiy), Mavlono Sayid Haybetulloh (Xislat), Mullo G'azanfar, Munis Toshkandiy, Xayoliy, Iffat, Bog'istoniy, Rizoiy Andijoniy,Mavlono Hoji Muhyi Xuqandiy kabi shoirlar muhitida qalamkash sifatida shakllandi. Bulardan tashqari Mavlono Sayyid Ahmad Vasliy Samarqandiy , Mavlono G'urbatiy Turkistoniy, Mavlono Abdulqodir Qoshg'ariy kabi olimlardan she'riyat nazariyasi bo'yicha ta'lim oldi. Har tomonlama o'sib borayotgan iste'dod egasi – Sidqiyni Toshkent adabiy muhiti juda qadrlar edi .

Bu davr Toshkent adabiy muhiti haqida A.Jalolov atroflicha ma'lumot berib o'tgan .

Hamma ishda adolat istovchi Sidqiy aldanchilik va qabohatga chidab turolmas edi. “ Domlam ta’magirlik, manmanlik, g’iybat va shikoyatga o’xshagan yomon fe’llarni yoqtirmas edilar”-deb xotirlaydi Sidqiyning shogirdi sharqshunos olim Abdulla ota Nosirov. Sidqiy g’azalkentlik bir qozining kirdikorlarini hajv tig’i ostiga oladi. Natijada to’g’ri so’z shoir 1909-1911 yillarda ta’qibga uchrab, Andijonga ketishga majbur bo’ladi .

Sidqiy 1912-1918-yillar davomida yana Toshkentda yashadi. Abdulla Nosirovning ma’lumot berishicha, bu yillarda u Kesakqo’rg’on , Beklarbegim, Ko’kaldosh madrasalarida , shoir Xislatning mehmonxonasida (1911 y.), Chorsudagi saroyda (1912 y.) , Charxchilik mahallasida (1917 y.) Shayx xovandi Taxur, Zanjirlik mahallasida (1917 y.) istiqomat qilgan.

Uning ijodi uchun bu yillar juda samarali bo’ldi. Bosma kitoblarning deyarli barchasi shu yillarda chop etildi. Shoir xalq bilan, ziyo ahli bilan, qalam sohiblari, matbaachilar bilan yanada yaqin aloqada bo’ldi. Bu orada bir qancha shogirdlar yetishtirdi. Ular orasida Mannon Uyg’ur, Fozil Qori va Abdulla Nosirovlar nomi ko’pchilikka tanish.

Sidqiy 1919-yildan yana o’zi tug’ilgan yerlarga qaytib umrining oxirigacha (1934 y.) Parveztepa qishlog’ida yashadi. Bu yillarda u mutolaa bilan mashg’ul bo’ldi, o’z bilimni yanada oshira bordi. Tabobatga oid kitoblarga , ayniqsa, qiziqish bildirdi. Hamqishloqlari va o’sha atrof, yaqin-yiroqdagilarga hayotiy, maishiy, diniy, tibbiy masalalarda dono maslahatgo’y bo’lganini kuyovi Obid ota iftixor bilan xotirlaydi.

Ma’lumki, ijtimoiy muhit ijodiy jarayonni boshqaradi. Ijodkorlarning ro’yobga chiqishi ham kop jihatdan ijtimoiy muhitga bog’liq. Sidqiy o’z zamonasida qalamkash ijodkor uchun qo’yiladigan davr talabiga muvofiq qalamkashlik sohalarning keng jabhalarida jonbozlik ko’rsata oluvchi har tomonlama yetuk san’atkor bo’lib yetishdi. U kalssik she’riyatning juda ko’p turlarida ijod qiluvchi zullisonayn shoir , adib, arab va fors tillaridan mohir tarjimon, forsiy va o’zbek tillarida o’nlab asarlarni ko’chirgan xattot, dono murabbiy, nozikta’b rassom sifatida faoliyat ko’rsatdi. Jumladan, u 1911-yilda o’zbek xalq hofizi Mulla To’ychi Toshmuhammedov ijrosida aytilgan qo’shiqlar asosida shoir Xislat tuzgan “Armug’oni Xislat” toshbosma bayoziga kotiblik qildi.

Sidqiy har sohada ijod qilmasin uning she’riyatga bo’lgan qiziqishi o’sib boravergan. 1910-1912- yillarda bosilib chiqqan “ Bayozi Haziniy”, “ Bayozi muhallo”, “ Armug’oni Xislat” kabi bayozlarga Sidqiyning bir qancha she’rlari kiritilgani bundan dalolatdir. 1913-yili “ Tuhfai Shavkat” she’rlar to’plamini nashr ettirgan bo’lsa, 1914-yilda “Sarg’oti Shavkat”, “ Bazmi ishrat” she’rlar to’plami bilan bir qatorda “ Tazkirai Imom A’zam”, 1915-yilda “ Mezoni shariat” nomli nasriy risolalari chop etildi. Ayni shu yillarda amalga oshirgan badiiy tarjimalari ham she’riy va nasriy asarlardan iborat. 1917-yil ham Sidqiy uchun samarali yil bo’ldi: “ Vatan qahramonlari”, “ Rabochiylar kelishi”, “ Toza hurriyat” kabi she’riy to’plamlari va “ Rusiya inqilobi” dostoni shu yilning mahsulidir.

Badiiy ijodning bir necha jabhasida barobar qalam tebratgan bu zotning ijodiy faoliyatini to’liq tasavvur qilish uchun u qo’l urgan sohalarning har biriga qo’shgan hissasini ko’rib o’tish lozim bo’ladi. Zero, Sidqiydek iste’dodli qalam sohibining kamolotga erishuvida bu sohalar ilhom manbai va mahorat maktabi vazifasini o’tagan.

Xattotlik faoliyati. Sidqiyning ijodida ana shunday yorqin sahifalardan biri bo’lib hisoblanadi. “Sidqiy nasta’liq xatida Muhammad Shohmurod xattotning shogirdi bo’lib, suls, tazhib (kitoblarga oltin hal ishlash), muhrkanlik va rasm san’atlarida Mirzo Hoshim Xo’jandiyning shogirdidir...

Mirzo Hoshim Xo'jandiy nasx, nasta'liq va suls xatlarida o'z davrida yagona edi. Muhrkanlik, muzahhib, lavha va gul ishlashda san'atkor bo'lgan. Nasx xatini Mir Ubayd Buxoriy ta'limi joriy qilingan edi.

Shu sabab bo'lsa kerak, Sidqiy ham kitoblarini ko'pincha nasta'liq usulida ko'chirgan. Xattot Sidqiy "Ming bir kecha" kitobining birinchi jildini Hindiston xattotlariga taqlid qilib ko'chirgan va o'zi chizgan rasmlar bilan olti oy ichida qo'ldan chiqargan.

Sidqiy Alisher Navoiyning "Badoe ul-vasat", "Arbain", Jomiyning "Arbain", Sharofiddin Buxoriyning "Chor kitob", Vasliy Samarqandiyning "Al kalom ul-afham fi manoqib ul-Imom ul-A'zam" asarlarini hamda Sa'diyning "Guliston"i tarjimasini ko'chirgan. Bundan tashqari o'zining deyarli hamma nashrlariga xattotlik qilgan.

Sirojiddin Sidqiy o'zi kitobat qilgan asarlarining syujetiga mos rasmlar chizgan. Bu rasmlar, shunchaki havaskor rassom ijodi emas, balki tajribali musavvir mo'yqalamidan chiqqan suratlardir. Sidqiy tarjima qilgan asarlariga ham suratlar ishlagan. "Ming bir kecha", "Do'zd va qozi", "Bahrom va malikai Gulandom", "Ajoyib ul-maxluqot" kabi tarjima asarlarining "Sababi tarjima" deb berilgan muqaddimasida asarning kotibi, mutarjimi, naqqoshi varassomi o'zi ekanligi haqida ma'lumot beradi va suratlar tagiga "Raqami kamtarini Sirojiddin maxdum" degan belgilarni qo'yib ketadi.

Birgina "Ajoyib ul-maxluqot" nomli tarjima asarini uch yuzdan ziyod "ajoyib", "g'aroyib", "hayron qolurliq maxluqlar surati" bilan bezaganligini aytib o'tish kifoyadir. "Do'zd va qozi" ("O'g'ri va qozi") asariga chizilgan suratlardan bir namunasi "Navbahor" nomi ostida nashr etilgan to'plamning 13-betida o'z aksini topgan.

Sirojiddin Sidqiy ijodiy kamolotiga samarali ta'sir ko'rsatgan sohalardan yana biri tarjimonlik faoliyatidir. Har bir ijodkor qalamkash badiiy tarjima uchun o'z ijodining ruhiga, tabiatiga ko'ra mos va zamona talabiga muvofiq tushadigan asarlarni tanlab oladi. Tarjima jarayonida, mutarjim goh adib, goh shoir bo'lib, tanlab olingan asarlarni qayta ijod qiladi hamda bir adabiyot xazinasini boshqa bir millat adabiyoti durdonalari bilan boyitadi. Sidqiyning arab, fors tillaridan qilgan o'nlab tarjimalari ham saralangan asarlardir. "Hikoyai latifa", "Bahrom va malikai Gulandom", "Rahimo tarjimai Karimo", "Alf laylo va laylo", "Sapari g'am", "Do'zd va qozi", "Ajoyib ul-maxluqot" kabi toshbosma usulida nashr etilgan kitoblar Sidqiyning tarjimonlik faoliyati samarasidir.

Sirojiddin Sidqiyning "Hikoyai latifa" nomli dastlabki tarjimasi foydali nasihatlar majmuidan iborat. Bu asarda 80 ga yaqin hikoyat va 50 tacha latifa insonlarni fazilatli bo'lishga chorlaydi. Bu tarjima nashrining uchinchi sahifasida o'zi ham bu haqida shunday yozadi:

"Aydilarkim, bu latifai nafaoskim har harfining ostida foydai gunogun va nasoyihi buqalamun yozug'luqdir chig'atoy turkiysig'a ta'bir qilg'aysen va latifai zaroifkim mazoh va muyibadin iboratdur.

Ammo mazohning ikki tarafi bordur, bir tarafi ifrotkim, bebokliq va tamasxurdin tag'yir ulunur va bir tarafi tafritkim, qopog'in solmoqliq va dundliq qilmoqdin atalur va bu ikkisining miyonasikim kushodaro'yulq va kulumsubroq turmoqliq va bir kishi birla tiriklik qilmoqlik va chiqishmoqlikdan iboratdurkim ani yozg'aysen"

Sidqiy o'z tarjimayi holidi So'fi Olloyorning "Maslak ul-muttaqin", Sa'diyning "Bo'ston", Imom Boqidiyning "Futuh ush-shom" nomli asarlarini turkiyga tarjima qilganligi haqida ma'lumot beradi. Bu tarjimalarning amalga oshirilganiga hech bir shubha yo'q.

Ammo biz mavjud manbalardan ularni topa olmadik. Faqat “Sirojiddin maxdum Sidqiyning notamom asarlari” nomli to‘plamlar orasida (O‘zFASHI, qo‘lyozma, inv. 7631.) nasriy yo‘l bilan tarjima qilingan “Futuh ush-shom” asarining ba’zi sahifalari saqlanib qolgan.

Sirojiddin Sidqiy badiiy tarjima sohasida qalam tebratib katta muvaffaqiyatlarga erishdi. O‘zbek kitobxonlarini arab, fors adabiyoti namunalaridan bahramand etib, ularning dunyoqarashi va ma’naviy dunyosini yanada boyitdi.

Tarjimalarning har birida Sidqiyning so‘z tanlash san’ati, tasvir vositalarini o‘girish prinsiplarini, badiiy obrazlarni qayta yaratish, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini saqlash, tarjimada muallif va tarjimon uslublarini aks etishi kabilar alohida bir tadqiqot yo‘nalishidirki, ularga maxsus to‘xtalib, izlanishlar olib borish kerak bo‘ladi.

Sidqiyning xattotlik faoliyati va san’ati haqida ham ayni shu gaplarni aytish mumkin. Shularni e’tiborga olib, bu ikki soha yo‘nalishi haqidagi gaplarimizni muxtasar qildik.

Xulosa qilib aytganda, xattot sifatida ko‘chirib yozgan asarlari, tarjimon sifatida o‘zbek tilida qayta yaratgan asarlari uning o‘z ijodini sayqal topishida, ham shakl ham mavzu jihatidan yanada boyishida, mahorat sirlarini o‘zlashtirishda va ijodiy ilhom berishda muhim ro‘l o‘ynadi.

Bu omillarning samarasini ketma-ket yaratilib, bosilib chiqqan mustaqil asarlarida ko‘ramiz.

1913-yilda Sidqiyning “Tuhfai Shavkat” nomli she’riy to‘plami Toshkentda chop etildi. To‘plamning ayni shu nusxasi kichik bir muqaddima bilan boshlangan. Muqaddimada zikr qilinishicha, Sidqiyning she’rlari to ushbu to‘plam chop etilgunga qadar “parokanda” holda bo‘lgan, faqat ayrimlari turli bayozlarda e’lon qilinib kelingan.” Tuhfai shavkat” 1914-yilning o‘zida “Tuhfat ush-Shavkat” va “Ash Shavkat” nomlari bilan ham nashr etilgan. “Tuhfai Shavkat” to‘plamida 37 ta she’r mavjud bo‘lib, ulardan 16tasi g‘azal, 6 tasi g‘azali muvashshah, 9 tasi taxmis. Taxmislar Toib Xo‘qandiy, Jomiy, Mavlono Vasliy, Xislat, Furqat, Vajdiy, Zavqiy g‘azalariga bog‘langan. 1984-yilda chop etilgan “Navbahor” to‘plamiga “Tuhfai Shavkat” nashridan 6 ta she’r kiritilgan. 3 ta g‘azal, 6 ta forsiy va 2 ta turkiy taxmislar bu nashrga kiritilmagan.

1914-yilda Toshkentda Sidqiyning “Savg‘oti Shavkat” nomli to‘plami chop etildi. “Savg‘oti Shavkat” “Tuhfai Shavkat”dan mundarija va kuzatgan maqsadiga ko‘ra jiddiy farq qiladi. “Tuhfai Shavkat”da Sidqiyning faqat o‘z she’rlarigina saqlangan bo‘lsa, “Savg‘oti Shavkat”da Sidqiy she’rlari biilan birgalikda yana 18ta shoir (Shamsiddin, Xislat, Muxlis, Mashrab, Miskin, Muqimiy, Kamiy, Zavqiy, Pirmqori, Fazliy Namongoniy, Bimiy, Qori Xo‘qandiy, Salohiddin, G‘iyosiy, Akmalxonto‘ra, Noqis, Xilmiy Samarqandiy)-larning g‘azal, murabba, muxammaslari berilgan. Bular bilan bir qatorda bayozdan Sidqiyning ularga bog‘lagan taxmisleri ham joy olgan.

Sirojiddin Sidqiy o‘z asarlarida turli taxalluslar bilan nomlanib kelgan,. Quyida biz Sidqiyning o‘z asarlarida qo‘llanilgan taxalluslarini keltirdik: “Devoni Sidqiy”- Sidqiy, “Tuhfai Shavkat” - Shevan, Shavkat, “Savg‘oti Shavkat” - Shevan, Shavkat, “Bazmi ishrat” -Sidqiy, “She’rlar”- Shevan, Shavkat, “Rusiya inqilobi” -Sidqiy, “Toza hurriyat” -Sidqiy, “Rabochiylar kelishi” - Sidqiy, “Vatan qahramonlari” -Sidqiy, “Iktisob” –Sidqiy.

Nasriy asarlarda qo‘llanilgan taxalluslari: “Sad irshod” - Sidqiy, “Mezoni shariat” - Sidqiy, “Tazkirayi Imomi A‘zam” - Sidqiy, “Zarbulmasali Sidqiy” – Sidqiy.

Bundan tashqari shoir 1910-yilda chop etilgan “bayozi Haziniy”da “Shevan”, shu bayozning 1914-yildagi nashrida esa “Shavkat” taxalluslari bilan qatnashgan.

1914- yil chop etilgan “Armug’oni Xislat” bayozida “Shavkat Iskandariy” ostida o‘z she’rlarini muxlislariga taqdim etgan. Bu bilan shoirning bayozchilik an’anasidan ham yaxshigina xabari bor ekanligini kuzatish mumkin.

Darhaqiqat, Sidqiyning 1911-1917-yillardav chop etilgan toshbosma asarlaridan tashqari inqilobdan umrining oxirigacha bo‘lgan davrda bosilib chiqqan birorta asarini uchratmadikki, bu shoirning kuyunch bilan aytgan gaplarini to‘la tasdiqlaydi. Ammo, O‘zFASHI qo‘lyozmlar fondida Abdulla ota Nosirov turli nomlar ostida jamlagan to‘plam(papka)lar borki, ularda parokanda ash‘or va maktublar, “Til ochqusi” nomli izohli lug‘at, notamom asarlar , “Futuh ush-Shom” asarining ba’zi sahifalari, isloh qilingan arab-o‘zbek yozuvida bitilgan hikmatlar kabi qator ishlari qo‘lyozma holida qolib ketganidan dalolat beradi. Inqilobdan keying adabiy merosini bu taxlitda qolib ketishi jamiyatdagi o‘zgarishlarning Sirojiddin Sidqiy ijodining keying ravnaqiga naqadar noqulay vaziyat yuzaga keltirganini anglab olish uchun kifoya qilsa kerak.

References:

1. Hakimov M. Alisher Navoiy asarlarini ko‘chirgan xattotlar. –T.: Fan, 1991.
2. Holati Sidqiy, Qo‘lyozma. O‘zFASHI inv. №P 7629 II.
3. Jalolov A. O‘zbek ma‘rifatparvar-demokratik adabiyoti. –T.: Fan, 1978.
4. Nosirov A. xotiralari, (4-ilovaga qarang).
5. Murodov A. O‘rta Osiyoda xattotlik san‘ati tarixidan. –T.: Fan, 1971.
6. Hikoyai latifa. –T.: H.Orifjonov litografiyasi, 1911.